

IL GIOVANE SAN TOMMASO D'AQUINO E LA *CREATIO AB AETERNO*

Romano Pietrosanti*

Ci proponiamo di iniziare con questo articolo l'esposizione ed il commento dei principali testi di san Tommaso d'Aquino¹ a proposito del dibattito scolastico sull'inizio temporale del mondo creato da Dio, questione nota storiograficamente come *creatio ab aeterno* o *de aeternitate mundi*. Poiché la problematica sulla possibilità della creazione *ab aeterno* impegnò l'Aquiniate dall'inizio alla fine della sua carriera, suddividiamo questo esame in base alle opere e ai periodi del suo percorso intellettuale cominciando dal giovane domenicano inviato a Parigi nel 1252 come *baccalaureus sententiarum* e quindi dall'opera *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*.

Giova ricordare preliminarmente che in questo contesto l'uso dell'aggettivo *aeternus* è chiaramente analogico: Dio è eterno perché è il suo stesso *esse*, quindi è immutabile, quindi è eterno, di conseguenza non ha né inizio né fine²: invece, tutte le creature sono sottoposte al tempo, concepito come *mensura motus* (di contro alla *mensura esse permanentis* dell'eternità)³, quindi anche un tempo ipoteticamente senza inizio e fine non sarebbe eternità.

Nel XIII secolo filosofico in Europa occidentale la problematica della creazione⁴ riemerge come una tematica centrale nel quadro della rivoluzione aristotelica, cioè

* Docente di Filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e presso l'Istituto Teologico di Anagni (FR).

¹ Usiamo per le citazioni delle opere dell'Aquiniate le sigle presenti in *S. Thomae Aquinatis opera omnia ut sunt in indice thomistico* [...] curante Roberto Busa [...], Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, 7 voll., riportando tra parentesi la rispettiva denominazione di quest'edizione: 2SN (*In II Sententiarum*), SCG (*Summa contra Gentiles*), QDP (*Quaestio disputata de potentia*), ST1 (*Summa theologiae prima pars*). Le corrispondenti versioni italiane sono quelle delle Edizioni Studio Domenicano, affidate a diversi curatori e traduttori. Il testo critico del *Commento alle Sentenze* nell'edizione Leonina è ancora in preparazione.

² Cfr. ST1, q. 10, a. 2, c.

³ Cfr. ST1, q. 10, a. 4, c.

⁴ Dovendo scegliere nel vasto panorama bibliografico, ci rifaremo soprattutto a E. BERTOLA, «Tommaso d'Aquino e il problema dell'eternità del mondo», in *Rivista di Filosofia neoscolastica* 66 (1974)

del massiccio rientro dello Stagirita sulla scena del pensiero tramite i suoi scritti metafisici e di filosofia della natura. Sulla difficoltà inevitabile della questione basti ricordare che si tratta storicamente di un vero caso d'impossibilità morale della ragione umana a raggiungere una verità di per sé accessibile a lei, ma molto elevata e profonda: qual è l'origine radicale degli enti dell'esperienza?

Tra gli scogli metafisici del monismo e del dualismo, ciascuno con le sue varianti e metamorfosi, l'originalità della visione biblica si staglia con chiarezza anche per il suo innovativo contributo filosofico. Tale proposta, pensata ed elaborata dalla filosofia cristiana, supera i vicoli ciechi precedenti e afferma anzitutto la completa trascendenza e sovranità di Dio sul mondo, ma contemporaneamente tiene per certamente vero e reale l'universo nel quale si svolge la vita dell'uomo, incontro con Dio compreso⁵. Allo scopo di focalizzare la posizione dell'Aquinate, anzitutto riassumiamo in breve la sua concezione di creazione nel *Commento alle Sentenze*.

1. Creazione come produzione totale dell'esse

Nel secondo articolo della prima questione della prima distinzione del secondo libro dell'opera l'Angelico presenta già abbastanza chiaramente definita la sua concezione di creazione. Suddividiamo il testo in tre passi:

La verità della creazione non solo è conosciuta per fede, ma anche dimostrata dalla ragione. Risulta infatti evidente che tutto ciò che è imperfetto in un qualche genere origina da ciò in cui la natura del genere si rinviene primieramente e in

312-355; A. GHISALBERTI, «La controversia scolastica sulla creazione *ab aeterno*», in *Rivista di Filosofia neoscolastica* 60 (1968) 211-230; ID., «La creazione nella filosofia di S. Tommaso d'Aquino», in *Rivista di Filosofia neoscolastica* 61 (1969) 202-220; L.X. LÓPEZ-FARJEAT, «Avicenna's influence on Aquinas' early doctrine of creation in *In II Sent.*, d. 1, q. 1, a. 2», in *Recherches de théologie et philosophie médiévales* 79 (2012) 307-337; P. MARANESI, «La disputa scolastica intorno all'eternità del mondo», in *Laurentianum* 34 (1993) 67-94; P. MAZZARELLA, «Creazione, partecipazione e tempo secondo san Tommaso d'Aquino», in *Studia Patavina* 29 (1982) 308-335; A. MOLINARO, «La nozione di creazione», in *Studia Patavina* 12 (1965) 175-206.401-444; ID., «Creazione ed eternità del mondo», in *Rivista di Filosofia neoscolastica* 82 (1990) 607-622; J. F. WIPPEL, «Did Thomas Aquinas Defend the Possibility of an Eternally Created World? (The *De aeternitate mundi* Revisited)», in *Journal of History of Philosophy* 19 (1981) 21-37. Non dimenticheremo nemmeno il nostro studio: R. PIETROSANTI, *L'anima umana nei testi di S. Tommaso*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996, 129-144.

⁵ Per un più completo panorama storico-teoretico sulle posizioni filosofiche rispetto al tema della creazione, cfr. A. GHISALBERTI, «La creazione nella filosofia di S. Tommaso d'Aquino», 202-205.

maniera perfetta (un chiaro esempio: il calore nelle cose calde origina dal fuoco). Ora, poiché qualsiasi realtà – e tutto ciò che è in una realtà – partecipa in qualche modo all'*esse*, ed è miscelata a imperfezione, è necessario che ogni realtà secondo tutto ciò che in essa è – origini da un Ente primo e perfetto. Ma appunto questo intendiamo con creare: far comparire una cosa all'*esse*, secondo l'integrità della sua sostanza. Perciò è necessario che tutte le cose procedano dal primo principio per creazione⁶.

Questa riflessione espone brevemente, tanto da sembrare troppo concisa, alcuni elementi fondamentali ai quali Tommaso, pur con approfondimenti e variazioni, rimarrà fedele nel corso di tutta la sua carriera. Anzitutto la pertinenza della tematica della creazione non solo all'ambito della fede, ma anche a quello della ragione filosofica; in quest'ambito essa si presenta come un'esigenza e una conseguenza della sua metafisica dell'*esse ut actus*⁷.

In secondo luogo, il fatto che la creazione attinga propriamente l'atto d'essere della creatura cosicché questa dipenda interamente nel suo atto d'essere dalla prima Causa: dunque deriva e dipende da essa totalmente, secondo la completezza della sua sostanza. Si notino le espressioni «tutto» e «integrità» relative alla realtà della creatura. E nel confutare la prima obiezione contro la possibilità della creazione, basata sulla priorità dell'atto sulla potenza passiva perché un ente possa divenire, Tommaso risponde citando Avicenna⁸ che distingue tra l'azione di un ente naturale che agisce *per motum* e quella dell'essere divino che agisce *sine motu* dando propriamente l'atto d'essere. La *creatio* non è una *mutatio*, ma piuttosto un'*operatio*. Questo punto sarà essenziale per discutere della sua temporalità.

In terzo luogo, l'Angelico fa intervenire un principio essenziale della sua metafisica, ovvero quello della partecipazione. Allarghiamo lo sguardo nella prospettiva tomistica della *resolutio* che porta dall'ente all'atto d'essere e dall'atto d'essere finito all'*Esse per essentiam*. Poiché l'*esse* è l'atto per eccellenza, l'atto di tutti gli altri possibili atti, i quali sono diverse determinazioni, realizzazioni molteplici dell'*esse*, Tommaso concepisce Dio, l'*Ipsum Esse subsistens*, come Atto puro, come intuì già Aristotele; anzi, molto di più, Egli è la vivente attualità completa di ogni perfezione possibile al modo

⁶ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 2, c.

⁷ Questo stretto legame tra la concezione dell'*esse* e la dottrina della creazione è ben sottolineato da P. MAZZARELLA, «Creazione, partecipazione e tempo secondo san Tommaso d'Aquino», 312-313.

⁸ Cfr. 2 SN, d. 1, q. 1, a. 2, ad 1^{um}. L.X. LÓPEZ-FARJEAT, «Avicenna's influence on Aquinas' early doctrine of creation in *In II Sent.*, d. 1, q. 1, a. 2», in *Recherches de théologie et philosophie médiévales* 79 (2012) 330-331 mette bene in luce quest'influsso del grande pensatore persiano sull'Aquinate.

dell'infinità, in senso qualitativo, non quantitativo, alla quale niente può essere aggiunto perché di nulla è carente e nulla può essere sottratto, perché assolutamente nulla può perdere: è l'Infinito Attuale Assoluto, come può aiutare a chiarire un confronto con la teoria dell'infinito di Georg Cantor⁹. La sua essenza coincide senza residui con l'*Esse*, con tutta la sua intensiva globalità di perfezione e posizione nella realtà, nella quale coincidono tutti gli attributi trascendentali e tutte le perfezioni assolute o anche miste, per quanto esse gli possano essere attribuite. Conseguentemente Egli è anche Bene sommo, Operazione sempre attuale, Potenza attiva infinitamente capace¹⁰ che esclude qualsiasi passività. Perciò è ragionevole che egli possa comunicare mediante la sua attività qualche sua perfezione in modo limitato e finito, ossia parteciparle in modo libero e gratuito¹¹. E poiché *de facto* gli enti finiti e limitati della nostra esperienza esistono, per di più in una molteplicità di per sé illimitata, si deduce che quella possibilità s'è concretamente realizzata. Il testo citato mostra che l'esistenza stessa dell'ente finito, quindi limitato e imperfetto, indica la realtà della creazione e di riflesso, si può aggiungere, di un creatore¹².

Un passo della *Summa theologiae* dà una più chiara versione del principio di partecipazione che regge tutte le dimostrazioni razionali che l'Angelico adduce in favore della creazione¹³: «Se qualcosa si trova in un ente per partecipazione è necessario che sia causato in esso da colui al quale essenzialmente conviene; così come il ferro è infuocato dal fuoco»¹⁴. Detto in parole ancor più sintetiche: ciò che è per partecipazione è causato da ciò che è per essenza: un principio fondamentale per l'Angelico, usato a più riprese nei suoi scritti¹⁵.

⁹ Auspichiamo di svolgere questo interessante confronto in un lavoro successivo.

¹⁰ È da sottolineare attentamente che l'*esse* è l'effetto proprio dell'azione divina, il che non esclude, contro ogni occasionalismo, una concausalità delle creature: solo l'*Ipsum Esse subsistens* può produrre immediatamente l'*esse*. Ciò distingue la creazione da qualsiasi mutazione e successione temporale. Cfr. A. MOLINARO, «La nozione di creazione», 182-183; A. GHISALBERTI, «La creazione nella filosofia di S. Tommaso d'Aquino», 209; P. MAZZARELLA, «Creazione, partecipazione e tempo secondo san Tommaso d'Aquino», 312.322.

¹¹ R. PIETROSANTI, *L'anima umana nei testi di S. Tommaso*, 131-132.

¹² Cfr. A. GHISALBERTI, «La creazione nella filosofia di S. Tommaso d'Aquino», 209-211. Giustamente l'A. mette in guardia dagli antropomorfismi e dalle limitazioni cui va soggetto il nostro modo di esprimersi riguardo a Dio anche in questo caso: intendere, volere e agire in Dio si identificano con la sua essenza.

¹³ ST, p. I, q. 44, a. I, c.: «Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem, necesse est quod causetur in ipso ab eo cui essentialiter convenit; sicut ferrum fit ignitum ab igne».

¹⁴ Anche qui si usa un esempio fisico (di quei tempi, s'intende!) relativo al calore.

¹⁵ Si pensi soltanto al celebre testo della *quarta via*: ST1, q. 2, a. 3, c. P. MAZZARELLA, «Creazione, partecipazione e tempo secondo san Tommaso d'Aquino», 313 ne sottolinea l'importanza affermando che in esso vi è come condensata tutta la metafisica dell'Aquinato.

Tra le molte, ecco una formula sintetica riassuntiva dell'approccio tomistico alla creazione¹⁶: «La dipendenza stessa dell'*esse* creato rispetto al principio dal quale è posto».

Se altrove l'Aquinate si diffonde ben più ampiamente sulle dimostrazioni razionali della creazione¹⁷, nel *Commento alle Sentenze* il testo già citato prosegue enucleando due elementi essenziali della definizione di creazione¹⁸:

Occorre poi sapere che sono due gli elementi essenziali della nozione di creazione. Il primo: che nella realtà che viene detta creata non si presupponga nulla. Di conseguenza in ciò la creazione differisce dagli altri tipi di mutazione [...]. Il secondo elemento essenziale della nozione di creazione: che nella realtà che è detta creata il non-*esse* sia prima dell'*esse*.

L'*ex nihilo sui*, cioè della cosa creata, *et subiecti*, cioè della sua materia sotto qualsiasi forma, permette di differenziare l'azione creatrice da tutte le altre azioni, come la generazione, la produzione tecnica, ecc., le quali trasformano realtà già esistenti o almeno una materia in qualche modo preesistente. Inoltre, c'è una sorta di priorità del non-*esse* rispetto all'*esse*. Ma come va intesa questa priorità? Proseguendo immediatamente il suo testo Tommaso precisa che non si tratta di una priorità temporale¹⁹:

Ma non per una priorità temporale o riguardante la durata – prima non era, dopo è –, bensì per una priorità di natura; se la realtà creata viene lasciata a se stessa, consegue il non-*esse*, poiché non ha l'*esse* se non in quanto questo le affluisce dalla causa superiore [...]. Ponendo i due suddetti elementi come bastevoli per la nozione di creazione la creazione può venire dimostrata, e in tal modo i filosofi l'hanno provata. Ma se prendiamo come necessario alla nozione di creazione anche un terzo elemento, ossia: che pure per durata la realtà creata abbia il non-*esse* prima dell'*esse*, dicendo che è «dal nulla» in quanto è per tempo «dopo il nulla», allora, secondo tale accezione, la creazione non si può dimostrare, né vi accedono i filosofi, ma ne siamo a conoscenza per mezzo della fede.

¹⁶ SCG, I, II, c. 18: «Ipsa dependentia esse creati ad principium a quo statuitur». Si noti l'originale nesso *dependentia ad* seguito dall'accusativo. Questa definizione lapidaria è così parafrasata da A. MOLINARO, «La nozione di creazione», 179: «La creazione è una produzione dell'ente secondo tutta la sua sostanza perché è partecipazione secondo il suo atto d'essere».

¹⁷ Cfr. QDP, q. 3, a. 5, c. Nell'ordine Platone, Aristotele e Avicenna sono i tre filosofi citati.

¹⁸ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 2, c.

¹⁹ *Ivi*.

Da quanto esposto appare già chiara l'indipendenza dal tempo dell'atto creativo, eterno quanto lo è Dio stesso. La creazione avviene in un *nunc indivisibilis*, un istante fuori dal tempo che dà inizio al tempo stesso: essa non è nel tempo, ma con il tempo, il quale è anch'esso creato *ex nihilo*, mancando di qualsiasi realtà previa. Passiamo quindi ad affrontare direttamente la problematica della temporalità della creazione.

2. Creazione *ab aeterno*?

La fede cristiana nella rivelazione, depositata nella Scrittura ed esplicitata dal magistero ecclesiale, p. es. nelle formule del *Credo* niceno-costantinopolitano e del Simbolo degli apostoli, rendeva tutti i fedeli più che certi della verità della divina creazione. Ancor più puntualmente il dodicesimo concilio ecumenico, il Lateranense IV, tenutosi nel novembre 1215, specificava nella costituzione *Firmiter* contro gli Albigesi e i Cattari che Dio era²⁰

[...] creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e corporee: il quale con la sua virtù onnipotente creò dal nulla insieme con l'inizio del tempo entrambe le creature, quella spirituale e quella corporea, cioè quella angelica e quella terrena: e in seguito l'uomo, costituito unitariamente di spirito e corpo.

In tal modo la certezza di fede si estendeva anche all'inizio temporale dell'intera creazione. Nondimeno i filosofi s'impegnarono molto per chiarirne razionalmente il mistero e discussero, facendo metodologica *epoché* dalla fede, la possibilità di una dimostrazione apodittica di un mondo creato senza un inizio temporale.

Nel terminare il *corpus articuli* appena citato, nel quale ha dimostrato la ragionevolezza della creazione, Tommaso ha accennato che se la creazione in quanto tale è dimostrabile non lo è nella sua temporalità, cioè l'*ex nihilo* non dev'essere inteso quasi fosse un *post nihil*. Il *background* del suo discorso è che ci sono varie possibilità teoriche per la ragione tra le quali scegliere così riassumibili: 1) un mondo eterno e al tempo stesso creato è contraddittorio; 2) un mondo eterno è possibile; 3) non è possibile dimostrare l'impossibilità dell'eternità del mondo; 4) l'impossibilità dell'eternità del mondo non è stata ancora dimostrata²¹.

²⁰ Cfr. *DH* 800. Queste parole sono state incorporate nella *Dei Filius* del concilio ecumenico Vaticano I del 1870 (cfr. *DH* 3002). La traduzione dal latino è nostra.

²¹ Egidio Romano, coinvolto nella polemica, espone le ultime tre opinioni. Cfr. J. F. WIPPEL, «Did Thomas Aquinas Defend the Possibility of an Eternally Created World? (The *De aeternitate mundi*

Poco più avanti, nel quinto articolo della prima questione della prima distinzione del secondo libro del *Commento*, l'Aquinate riprende in mano la questione *ex professo* domandandosi «*Utrum mundus sit aeternus*». In essa esamina un ampio ventaglio di posizioni; secondo la metodologia scolastica della *quaestio*, indagine a partire da una domanda, espone prima gli argomenti più distanti dalla sua posizione, i *videtur quod* a lui contrari, ben quattordici tutti di autori non cristiani citati esplicitamente²², favorevoli all'eternità: sette sono di Aristotele o a lui attribuiti, quattro di Averroè, uno di Avicenna, uno del Filosofo e del suo Commentatore, uno di Aristotele, Avicenna e Averroè insieme; in secondo luogo, nel *sed contra*, ne richiama nove contrari all'eternità del mondo creato, tutti di autori cristiani lasciati invece rigorosamente anonimi.

Suddividiamo il lungo *corpus articuli* per evidenziare le diverse posizioni riferite. La presentazione di Tommaso ne schematizza tre:

Riguardo a questo problema esistono tre tesi. La prima è di quei filosofi i quali affermarono che non solamente Dio è dall'eternità, bensì pure le altre realtà. Però essi sostennero ciò in maniera diversa. Infatti alcuni prima di Aristotele teorizzarono che il mondo è generabile e corruttibile, e che così è dell'intero universo come di una qualche realtà particolare di una qualche specie, di cui un individuo si corrompe e un altro viene generato. Altri affermarono che le cose furono in quiete per un tempo infinito, e che cominciarono a muoversi per opera dell'intelletto, il quale estrasse e separò una cosa da un'altra. Altri dissero che le cose fin dall'eternità si muovevano con moto non ordinato e che in seguito furono ricondotte all'ordine (o dal caso, come sostiene Democrito: corpi indivisibili, da se stessi mobili, per caso furono vicendevolmente adunati; oppure dal Creatore, ed è la tesi di Platone, riportata da Aristotele [*De Caelo et Mundo*, III, 2, 300 b 17-26; III, 8, 306 b 18-22]). Altri affermarono che le cose furono fin dall'eternità secondo quell'ordine in cui sono attualmente. È questa l'opinione di Aristotele, e di tutti i filosofi suoi seguaci: fra le opinioni suddette è la più accettabile; comunque tutte sono false ed eretiche²³.

Revisited)», 22. La scuola francescana sosteneva la prima. L.X. LÓPEZ-FARJEAT, «Avicenna's influence on Aquinas' early doctrine of creation in *In II Sent.*, d. 1, q. 1, a. 2», in *Recherches de théologie et philosophie médiévales* 79 (2012) 311-313 identifica cinque opinioni.

²² Cfr. E. BERTOLA, «Tommaso d'Aquino e il problema dell'eternità del mondo», 316 dove si spiega pure perché Tommaso non ha ritenuto opportuno citare gli Autori cristiani: il rispetto della comune fede pur nelle divergenze filosofiche.

²³ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 5, c.

Evidenziamo progressivamente tre elementi nell'intera risposta di Tommaso. In primo luogo, nella considerazione della tesi eternalista dei filosofi antichi, tra i quali vari presocratici, per arrivare fino a Platone e ad Aristotele «et omnium Philosophorum sequentium ipsum», e tra questi seguaci ci sono certamente anche Avicenna e Averroè, emerge la più positiva considerazione accordata al Filosofo, ma, in una secca conclusione, balza agli occhi la sorprendente durezza di giudizio contro di lui. È strano che Tommaso lo accusi di opinione falsa, ossia contro ragione, proprio lui, il Filosofo per antonomasia, ed è addirittura del tutto anacronistico che riguardo a lui, filosofo precristiano e pagano, analogamente a tutti gli altri Autori citati, lo accusi nientemeno che di eresia! Nel seguito del testo questo giudizio verrà moderato e questa accusa di eresia non comparirà più nelle opere successive dell'Angelico.

Conviene richiamare brevemente la posizione aristotelica appena evocata. È noto che Aristotele, specie nella *Fisica*, opera acroamatica per i suoi allievi su temi di filosofia naturale, è esplicito nel sostenere l'eternità del movimento e conseguentemente del tempo e del mondo nel suo complesso. All'inizio dell'ottavo libro troviamo un'applicazione della definizione di movimento²⁴ esposta precedentemente²⁵:

Innanzitutto, prendiamo l'avvio dalle definizioni introdotte in precedenza nei libri di fisica.

Noi sosteniamo che il movimento è l'atto del mobile in quanto mobile; [10] quindi di necessità devono esistere cose capaci di muoversi secondo ciascuna forma di movimento. E, a prescindere dalla definizione <generale> di movimento, nessuno può negare che tutto quanto può muoversi necessariamente si muove secondo ciascuna forma di movimento <di cui è in potenza>: ossia, quello che è alterabile si altera, ciò che può spostarsi localmente, si sposta, [15] di modo che un oggetto deve essere combustibile prima di essere bruciato, capace di dar fuoco prima di dar fuoco. Pertanto, di necessità, o queste realtà ad un certo momento hanno avuto generazione mentre prima non c'erano, oppure sono eterne.

Quindi il testo prosegue argomentando direttamente l'impossibilità di un'iniziale generazione del movimento, pena un insostenibile *regressus in infinitum*²⁶:

²⁴ Cfr. *Phys.*, III, 1, 201 a 9-10.

²⁵ *Ibid.*, VIII, 1, 251 a 8-17. La traduzione italiana è quella contenuta in ARISTOTELE, *Fisica*, testo greco a fronte, introduzione, traduzione, note e apparati di R. RADICE, appendice bibliografica e lessicografica a cura di L. PALPACELLI, Bompiani, Milano 2011, 639.

²⁶ *Ibid.*, VIII, 1, 251 a 18-20.23-28. Traduzione italiana da ARISTOTELE, *Fisica*, 639.641.

Se dunque ciascun mobile (*kineton*) ad un certo punto ha avuto generazione, allora per forza di cose prima del moto preso in considerazione dovrà esserci un altro mutamento e un altro movimento grazie ai quali è sorto ciò che in potenza è mobile o motore [...]. Pertanto, <concesso che> gli enti fossero in parte mobili (*kineton*) e in parte moventi (*kinetikon*), se ad un certo punto ci sono un primo motore e un primo mosso, e in altro momento tale stato di cose non si dà più, [25] ma verrà la quiete, allora è necessario che questo stato sia preceduto da un mutamento. Doveva pur esserci una causa della quiete, dato che la quiete è appunto una privazione del movimento! In tal modo, prima del primo mutamento ci sarebbe un mutamento ancora precedente.

Il Filosofo non considera affatto l'ipotesi di un'origine assoluta del movimento, di una creazione *stricto sensu*. Anzi, poco più avanti, avendo già legato al movimento la definizione di tempo come «numero del movimento secondo il prima e il poi» (*Phys.*, IV, 11, 219 b 1-2), afferma chiaramente e circolarmente anche l'eternità del tempo²⁷:

E poi, come potranno esserci un prima e un dopo senza il tempo? E come potrà esistere il tempo senza movimento? Se il tempo è il numero del movimento, o comunque un certo movimento e se il tempo è eterno, è necessario che anche il movimento lo sia.

E conclude la sua riflessione notando che Platone è l'unico tra i filosofi da lui conosciuti ad affermare l'inizio del tempo in quanto realtà generabile, mentre, seguendo l'opinione espressa già da Democrito, tutti concordano sul fatto che non tutte le cose siano generate, poiché almeno il tempo non lo è. In luoghi successivi Aristotele afferma anche l'incorruttibilità del movimento, nel senso che è impossibile che esso abbia una sua fine²⁸. Quindi, come risulta anche da altri luoghi della *Fisica*, specie nello stesso libro VIII, Aristotele sostiene decisamente l'eternità del movimento e del tempo e lo ribadisce anche nella *Metafisica* poco prima di sviluppare la dimostrazione dell'esistenza del Primo Motore immobile (cfr. *Met.*, XII, 7, 1072 a 21-26).

Ecco il riassunto della seconda opinione²⁹:

La seconda tesi è di quanti affermano che il mondo cominciò a essere dopo che non era stato, e similmente tutto ciò che esiste, eccetto Dio, e che Dio non poté

²⁷ *Ibid.*, VIII, 1, 251 b 10-13. Traduzione italiana da ARISTOTELE, *Fisica*, 643.

²⁸ Cfr. *ibid.*, VIII, 1, 251 a 28-252 a 1-3.

²⁹ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 5, c.

fare il mondo dall'eternità; non a motivo di una sua impotenza, ma perché il mondo non poté essere fatto dall'eternità dal momento che è creato. Costoro inoltre pretendono che il fatto che il mondo abbia avuto un inizio non solo sia ritenuto per fede, ma risulti anche dimostrativamente attestato.

In secondo luogo, dunque, è praticamente certo che questa tesi temporalista riferita sia quella di Bonaventura e dei dottori francescani più vicini a posizioni agostiniane, come Alessandro di Hales, ma anche del suo maestro domenicano Alberto Magno; il giovane baccelliere Tommaso non teme affatto opporsi all'autorità di così noti maestri³⁰.

Quindi viene la terza posizione, per così dire neutralista³¹:

La terza tesi è di quanti dicono: tutto ciò che esiste – a eccezione di Dio – ha cominciato a essere; ciononostante Dio poté aver prodotto le cose dall'eternità; di conseguenza il fatto che il mondo abbia avuto un inizio non poté dimostrarsi, ma è stato conosciuto e creduto per mezzo della divina rivelazione. Tale posizione ha a suo sostegno l'autorità di S. Gregorio [*In Ezechielem homilia* I, 2 (= PL 76, 787 = CCL 142, 6)], il quale afferma che, poiché qualche profezia riguarda il passato, Mosè profetizzò allorché disse [Gn 1,1]: «In principio Dio creò il cielo e la terra».

Questa è la tesi che Tommaso sposa e che motiva subito³²:

Io consento con quest'ultima posizione, perché ritengo che non si possa ricavare un argomento apodittico a prova del fatto che il mondo ha avuto un inizio temporale, come neppure per la Trinità, sebbene sia impossibile che la Trinità non sia; lo mostra la debolezza degli argomenti addotti come dimostrazioni: infatti

³⁰ Ne è prova piuttosto chiara che Tommaso citi tra i nove argomenti in favore dell'inizio temporale del mondo tutti e sei quelli portati da Bonaventura nel suo commento alle Sentenze lombardiane: cfr. *II Sent.*, d. 1, p. 1, a. 1, q. 2 in *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera omnia [...]* studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura edita. Editio maior [...], Ad Claras Aquas (Quaracchi), prope Florentiam, Ex typographia Coll. S. Bonaventurae 1882-1902, 11 voll., qui vol. II, 1885, 19-22. Per l'opinione di Alessandro e di Alberto cfr. E. BERTOLA, «Tommaso d'Aquino e il problema dell'eternità del mondo», 319-321; L.X. LÓPEZ-FARJEAT, «Avicenna's influence on Aquinas' early doctrine of creation in *In II Sent.*, d. 1, q. 1, a. 2», in *Recherches de théologie et philosophie médiévales* 79 (2012) 325-327.

³¹ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 5, c.

³² *Ivi*. A più riprese L.X. LÓPEZ-FARJEAT, «Avicenna's influence on Aquinas' early doctrine of creation in *In II Sent.*, d. 1, q. 1, a. 2», in *Recherches de théologie et philosophie médiévales* 79 (2012) es. 308.324.337, parla della posizione di Tommaso come innovativa».

essi furono già tutti costruiti e dimostrati inconsistenti dai filosofi sostenenti l'eternità del mondo. Di conseguenza, se qualcuno, in opposizione ai filosofi, intendesse provare l'inizio temporale del mondo basandosi su tali argomenti, essi si volgerebbero a derisione della fede piuttosto che a sua conferma.

La necessità ontologica intrinseca alla Trinità non comporta a suo sostegno una necessità logica, conseguenza di una dimostrazione apodittica e analogo discorso Tommaso sostiene per la *creatio ab aeterno*; quindi, la distinzione fede-ragione impone di non avventurarsi alla ricerca di prove razionali in favore di contenuti di fede che risulterebbero sviliti, anziché confermati. Per di più, le contrapposte argomentazioni mostrano la vacuità delle opposte tesi.

Di seguito l'Aquinata sostiene il suo ragionamento neutralista appoggiandosi al Filosofo³³:

Perciò affermo che né per l'una né per l'altra delle due risposte al presente interrogativo esistono dimostrazioni: tanto per l'una quanto per l'altra si danno soltanto ragioni probabili o sofistiche. E questo intendono dire le parole del Filosofo [*Topici*, I, 11, 104 b 12-18] allorché egli afferma che esistono alcuni problemi relativamente ai quali non possiamo avere una risposta apodittica, p. es., se il mondo sia eterno oppure no. Di conseguenza lo stesso Aristotele non ha mai l'intenzione di dimostrare ciò. Questo è evidente dal tipo di procedimento da lui utilizzato. Infatti, ovunque tratta di tale questione, aggiunge sempre qualche argomento persuasivo, ricavato o dall'opinione della maggioranza o da una sorta di riprova delle motivazioni addotte, il che non è assolutamente caratteristico di uno che dimostra.

L'Angelico sfrutta con abilità un'esemplificazione metodologica di argomentazione dialettica, quindi solo probabile, dei *Topici*, per affermare, un po' diversamente da quanto sostenuto all'inizio del *corpus articuli*, che Aristotele non abbia mai voluto dimostrare l'eternità del mondo. Tuttavia, sembra esserci qualche dubbio sulla certezza di questa posizione: i luoghi surriferiti dalla *Fisica*, della *Metafisica*, il lungo e complesso passo del *De coelo* (I, 10-12, 279 b 4-283 b 24) dedicato al tema della generabilità dell'universo fisico, sembrano andare in altra direzione³⁴.

³³ 2 SN, d. 1, q. 1, a. 5, c.

³⁴ L. BIANCHI, *L'errore di Aristotele. La polemica contro l'eternità del mondo nel XIII secolo*, La Nuova Italia, Firenze 1984, 44 afferma: «Un primo istante, quindi, è impossibile» riferendosi al passo aristotelico di *Phys.*, VIII, 1, 251 b 19-24.

Infine, Tommaso fornisce la giustificazione della sua posizione³⁵:

Ora, la causa per cui l'eternità o la non-eternità del mondo può essere dimostrata si trova in ciò: la natura di una cosa varia quando è nell'individuo esistente ormai compiuto e quando è nell'iniziale formazione dell'individuo, allorché sta uscendo dalla causa; così altra è la natura dell'uomo già nato, e altra è la natura dello stesso uomo allorché si trova ancora nell'utero della madre [...]. In modo analogo errano coloro i quali, dalla maniera in cui sono prodotte le cose in un mondo ormai compiuto, pretendono di dimostrare la necessità o – al contrario – l'impossibilità di un inizio temporale del mondo. Infatti quel che «ora» comincia a essere, comincia tramite movimento, sicché è necessario che il movente preceda per durata; occorre pure che preceda per natura, e che si diano contrarietà. Ma tutto ciò non è necessario nel procedere di tutto l'essere da Dio.

La chiave del suo ragionamento è la distinzione già affermata parlando della creazione da parte della Causa prima tra *mutatio* e *operatio*: l'agente (finito) che produce grazie al movimento, alla trasformazione di qualcosa già esistente, deve precedere il suo effetto sia per natura che per il tempo e agire sulle contrarietà presenti (es. moto e quiete), mentre l'agente divino che conferisce l'*esse* si rende *ipso facto* indipendente dal tempo. Quindi, è illegittimo dedurre dalle condizioni finali di un tale effetto la loro identità con quelle iniziali: la diversità di natura tra l'uomo adulto e il concepito nel grembo materno viene avvalorata anche da un apologo, qui non riportato, attribuito a Maimonide.

Al termine del discorso resta però non molto perspicuo il legame tra creazione, dimostrabile anche filosoficamente, come già visto, e inizio temporale o meno del mondo: non è molto chiaro in che senso l'indecidibilità temporale della creazione derivi dalla mancanza di un legame necessario con essa. Nelle opere successive Tommaso abbandonerà alcuni tentativi di spiegazione qui forniti.

³⁵ *Ivi.*

ABSTRACT

Nel suo celebre Commento alle Sentenze, il giovane san Tommaso d'Aquino inizia ad affrontare un problema che esaminerà per tutta la vita, quello della possibilità teorica di un mondo creato da Dio senza un primo istante temporale. La sua risposta è che la sola ragione filosofica non può decidere se ciò sia possibile o meno e necessita rivolgersi alla fede rivelata.

* * *

In his work Commentary on the Sentences, the young Saint Thomas Aquinas begins to address a problem that he will examine throughout his life, that of the theoretical possibility of a world created by God without a first temporal instant. His answer is that philosophical reason alone cannot decide whether this is possible or not and needs to turn to revealed faith.

KEYWORDS

Dio / Creazione / Mondo / Aquinate / Eternità

God / Creation / World / Aquinas / Eternity